

Голій Р. В.

Аспірант

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

ПЕРЕХІД ПРАВОСЛАВНИХ ПАРАФІЯН НА КАТОЛИЦТВО І УНІЮ, ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВОЛИНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ КОНСИСТОРІЇ: 30-ті рр. ХІХ ст.

У 1830-х рр. у Волинській губернії, після поразки польського Листопадового повстання, відбулись суттєві соціальні трансформації. Зокрема активізувались конфесійні конверсії (переходи від одного віросповідання до іншого). При чому, світська влада вітала опрацювання уніатів та католиків, але категорично забороняла зворотні конверсії. Попри те, переходи православних на унію чи католицтво все-таки мале місце.

Про такі конверсії мають певний інформаційний потенціал матеріали Волинської духовної консисторії – головного адміністративного органу православної Волинської єпархії. Переважна більшість справ архіву консисторії, заснованого ще у 1795 р. [7, арк. 2], збереглась у фондах Державного архіву Житомирської області.

Для означення переходу православних на унію чи католицтво, в тогочасних документах зазвичай використовувався термін “відступництво” (російською: “совращение” [12, арк. 2зв.], “обольщение” [12, арк. 4] тощо). А особи, що були запідозрені в такій конверсії, називались “відступниками” – тобто тими, що мусили перейти до православ’я, у зв’язку з законодавчою нормою про обов’язкову приналежність до “панівної релігії” [2, арк. 430] тих, кого охрестили православні священники.

Перші систематичні “відомості про відступників” у Волинській губернії з’явилися у другій половині 30-х рр. ХІХ ст. У січні 1836 р. Волинська консисторія своїм указом зобов’язала про усі випадки відступництва повідомляти єпархіальне начальство. У наказі передбачалось, щоб відповідні відомості обов’язково містили: докази колишньої приналежності “відступників” до православ’я, зазначення місця і часу відступництва та дані про спонукачів відступництва [3, арк. 2].

Указ мав двояку мету і двоякий ефект. З одного боку, він мав поставити православ’я у винятково привілейоване становище і посприяти інтеграції поляків, литовців, українців та представників інших національностей до російського соціуму. Проте такі заходи призвели не тільки до розширення можливостей переходу до “державної віри”, але й відкрили загрозу різкого збільшення кількості справ, пов’язаних із “відступництвом”.

Випадки “відступництва” почастишали після розпорядження Синоду 29 грудня 1830 р. щодо обов’язкового зобов’язання батьків-католиків виховувати своїх дітей (охрещених православним священником) у “правилах державної віри” [1, арк. 1-5]. Особливо яскраво це можна побачити у відомостях кременецьких благочинних. Зокрема у звіті Іоанна Гадзяцького за 1837 р. [4, арк. 26-28], зазначалось, що у селах Великі Дедеркали і Малі Дедеркали було 42 особи (17 сімей), які перейшли до католицтва. Серед них – щонайменше 18 “відступників” з сімей, де батько – православний, а мати – католичка, та 9 “відступників”, – де батько – католик, а мати – православна.

Спираючись на подібні відомості, можна визначити населені пункти, де найбільше відбувалось таких конверсій. Наприклад, у Кременецькому повіті благочинні часто вказували, що “спокущення” (російською – “совращения”) в католицтво мали місце в Шумську (римо-католицькому монастирі, пізніше – каплиці), Кременці (францисканському костелі), Великих і Малих Дедеркалах (монахами-реформатами), Новому Вишневі. У Ковельському повіті – у містечку Мацієві [4, арк. 3-4]. Значна кількість переходів на унію відбувалась у Дерманському василіанському монастирі (Дубенський повіт) та в селах Великі Кошари і Велицьк (Ковельський повіт).

У відомостях надавалась також інформація (походження, стать тощо), яка дозволяє зробити певний соціологічний аналіз категорії “відступників”. Зокрема у переліку за 1837 р. по Ковельському повіті зазначалось, що серед дорослих “відступників” були представники різних соціальних верств: судовий службовець, син губернського секретаря, дворяни, селяни, міщани, – загалом 15 чоловіків і 2 жінки [4, арк. 10зв.-14]. Таку різноманітність соціального представництва можна спостерігати і в інших повітах. Часте ж переважання кількості чоловіків у переліках [4, арк. 10зв.-14, 18-22, 34] можна частково пояснити тим, що жінки були менш схильні до конфліктності і до відкритої переміни релігійної належності, а на чоловіків, як відповідальних за сім’ю, звертали увагу у першу чергу.

Окрім дорослих осіб, зазначались і їх діти. Наприклад, за згаданою відомістю, в селі

Паридуби Ковельського повіту, в переліку зазначались 10 дворян – Жахановичів – та 11 їхніх дітей, яких умовно можна назвати “другим поколінням відступників”. Така категорія дещо відрізнялась від “першого покоління”, адже “другому” іноді вдавалося домогтися офіційного визнання їх католиками.

“Відомості про відступників” у Російській імперії мали певне юридичне значення. Адже їхній зміст часто ставав для місцевої влади підставою для застосування стягнень. Зокрема земський суд, на вимогу духовного правління, міг привозити “відступників” до повітового міста, де їх мали переконувати приєднатись до “державної релігії”. Часто після “переконувань” (російською – “увещеваний”) [11, арк. 7] особи поступались. Але якщо звинувачені у відступництві не погоджувались перейти на вимогу духовного правління [6, арк. 2] або земського суду [8, арк. 1], то їх, “арештантів” [6, арк. 2], під конвоєм відправили до Почаєва у Волинську духовну консисторію.

Тому відомості складались досить детально, хоча і не завжди мали повну інформацію, яку вимагала консисторія. Наприклад, у звіті кременецького благочинного Костянтина Шумовського, за 1837 р. [4, арк. 2зв.-4], містилась інформація, яка могла бути використана як доказ того, що особи, звинувачені у відступництві, колись були православними: про місце народження і хрещення особи та про те, чи приймала особа таїнства у православній церкві. Але розділ “Коли, де і ким був спокушений” (у російськомовному оригіналі – “Когда, кем и где был совращен”, тобто відведений від православ'я) був зазвичай менш конкретним – без зазначення імен і прізвищ. Адже покарання “спокусників” залежало не від консисторії, а від світської влади (повітова поліція і земський суд), яка у деяких повітах була апатичною і недієвою не тільки в наданні стягнення “спокусникам”, а й у виконанні вимог духовних правлінь щодо самих “відступників”.

Попри бездіяльність місцевих органів влади окремих повітів та значний термін давності “відступлення” (вони переважно відбулись ще у 1800–1820-х р.), кількість звинувачених осіб, за відомостями 1837–1838 рр., мала тенденцію до скорочення. Однак зменшення кількості “відступників” відбувалось не тільки через перехід до православ'я, діяльність органів влади та демографічний чинник, а й через викреслювання таких осіб з переліку звинувачених.

Консисторія дозволяла викреслювати “відступників” на підставі прохання духовного правління або через аргументовану непоступливість звинувачених осіб. Перший варіант зустрічався нечасто (в основному у повітах, де місцева влада не допомагала повітовим духовним правлінням). Наприклад, за відомістю 1837 р., у селі Коловерти і в містечку Степань, Рівненського повіту, було зафіксовано, що два “відступники”, які мали б проживати там, покинули зазначені населені пункти і невідомо, де перебували. На тій підставі Рівненське духовне правління попросило консисторію викреслити їх з переліку “відступників” [4, арк. 40], а консисторія у свою чергу задовольнила прохання [4, арк. 43].

Другий шлях викреслювання “відступників” полягав у офіційному їх визнанні як католиків. Переважно це стосувалось другого покоління “відступників”, тобто дітей тих осіб, які перейшли від православ'я до католицизму. Так, навіть якщо “перше покоління” поверталось до православ'я, то дітям, незважаючи на вплив повітового суду і губернської адміністрації, іноді таки вдавалось домогтися від Волинської консисторії дозволу залишитись у католицизмі – сповіданні, в якому були охрещені [5, арк. 10]. При цьому, головними критеріями визнання Волинською консисторією “відступників” як католиків, була відсутність у православних парафіях документальних доказів приналежності тих осіб до “державного сповідання”.

Іноді траплялись випадки викреслювання з переліку і осіб “першого покоління”. Проте це відбувались рідко – при збігу кількох причин. Наприклад, шляхтянці з села Золотієв консисторія, за поданням Рівненського духовного правління, дозволила залишатись католичкою, на підставі того, що вона не була охрещена православним священиком, а тільки взяла шлюб у православній церкві і не хотіла переходити до православ'я [4, арк. 63]. В іншому випадку (якщо непоступливі “відступники першої покоління” буди охрещені у православ'ї) справи про їх повернення могли тривати десятиліттями, а відтак – передавались Синоду [10].

В окремих випадках особи, звинувачені у відступництві, переселялись до інших повітів. Так, селянин, що перейшов до католицизму під час служби у поміщика [9, арк. 1], з Старокостянтинівського повіту переїхав до Новоград-Волинського повіту, у село Ладиги, яке належало тому ж поміщику. Переселення було зроблене, щоб чиновники не могли знайти “відступника”, але село Ладиги приєднали до Старокостянтинівського повіту. Й селянин таки приєднався, за повідомленням земського суду, від 6 жовтня 1836 р. Іноді особи, звинувачені у відступництві, навіть переселялись кілька разів з місця на місце, щоб не поступитись правлінням і консисторії [10].

Таким чином, документування конверсій православних парафіян є історичним джерелом, яке має інформаційний потенціал щодо: статистичної інформації про осіб, котрі перейшли на унію та католицтво (час конверсії, стать і вік “відступників”); визначення основних центрів таких конверсій; з’ясування причин переходів тощо.

Примітки

1. Держархів Житомирської області, ф. 1, оп. 7, спр. 99.
2. Там само, спр. 1054.
3. Там само, оп. 8, спр. 6.
4. Там само, спр. 44.
5. Там само, спр. 133.
6. Там само, спр. 372.
7. Там само, спр. 419.
8. Там само, спр. 494.
9. Там само, спр. 530.
10. Там само, спр. 1045.
11. Там само, спр. 1384.
12. Там само, оп. 81, спр. 71.

Голій Р. В.

Аспірант

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

ДОКУМЕНТУВАННЯ ПЕРЕХОДІВ КАТОЛІКІВ ТА УНІАТІВ ДО ПРАВОСЛАВ'Я У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ

Процедура переходу католиків до православ'я до 1839 р. у Волинській губернії відбувалась двома способами: або за дозволом архієрея, з наданням консисторії підписки про те, що особа зобов'язалась дотримуватись православ'я [4, арк. 13], або без прохання на те дозволу архієрея і без надання підписки [10, арк. 5].

У першому варіанті католики, що бажали перейти до православного сповідання, звертались через парафіяльного православного священика до волинського архієрея [1, арк. 16]. Архієрей ставив резолюцію [1, арк. 16зв.], яку мали виконати священики: “після належної настанови в догматах Православної Церкви, приєднати до неї, як належить, і відрепортувати” [1, арк. 18, 20, 28, 51, 53, 71-73]. Відтак колишні католики писали підписки про “несхитне сповідання ним православ'я до кінця життя” [1, арк. 73], після чого про перехід мали повідомляти римокатолицькі священики, до парафії яких раніше належали особи [13, арк. 7зв.; 1, арк. 26зв., 36зв.].

Другий варіант (без прохання дозволу в архієрея) виправдовувався тим, що вже напевно вважалась особа, котра приймала таїнства в православному храмі незалежно, чи було задокументовано її намір перейти від католицтва, чи ні. Отже, теоретично людина, котра хотіла перейти до православ'я, могла обминути усю передбачену бюрократичну процедуру, зважаючи на неузгодженість окремих нормативних актів, які регламентували перехід до православ'я та заборону переходу до інших сповідань.

Процедура переходу уніатів була подібною до переходу католиків. Проте окремі нормативні акти надавали уніатам можливість переходити до православ'я у дещо спрощений спосіб, оскільки “вони всі таїнства, які є у східній церкві, зберігають непорушно” [7, арк. 1]. Зокрема 1 серпня 1836 р. Синод дозволив православному духовенству, після попереднього отримання від уніатів обіцянки щодо полишення попереднього сповідання, допускати їх до сповіді і причастя. Тобто, щоб перейти до православ'я, уніатам достатньо було дати згоду на такий перехід і отримати причастя у православному храмі. Указ Синоду, таємно розісланий єпархіальним архієреям, мотивувався тим, що в уніатських храмах стали відновлюватись православні обряди і взагалі – спостерігалось тяжіння до “прабатьківської церкви” [7, арк. 1]. Волинська духовна консисторія на виконання указу розіслала до середини листопада того ж року відповідні таємні розпорядження благочинним і правлінням. Відтак парафіяльні священики ознайомились із ним, ймовірно, до початку 1837 р.

У процедурі переходу уніатів Волинська консисторія вимагала від духовенства, поряд

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепроvский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізни наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямін Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013